

TARIX FANINI O‘QITISHDA XARITALARDAN FOYDALANISH

Qo‘ldasheva Navro‘zaxon

Dang'ara tumani 19-maktab tarix fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xaritalar, ularning turlari haqiida so‘z boradi. Shuningdek tarix darslarida xaritalardan foydalanish, ular yordamida qo‘llash mumkin bo‘lgan metodlar haqiida ham ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: xarita, tarix, darsliklar, tarixiy xaritalar, yozuvsiz xaritalar.

Tarix darslarini o‘qitishda xaritalar muhim o‘rin egallaydigan vositalardir. Umumiy o‘rta ta‘lim tizimida o‘qitiladigan 5-sinfdan 11-sinfgacha bo‘lgan tarix darsliklarida juda ko‘plab xaritalarni ko‘rishimiz mumkin. Ushbu xaritalar bilan samarali ishlashning ayrim jihatlariga to‘xtalib o‘tamiz. Eng avvalo xarita so‘ziga ta‘rif bersak va uning turlariga to‘xtalsak.

Xarita so‘zi nemischa Karte-asl, yunoncha chartes-yozish uchun ishlatiladigan papirus varag'i degan ma’nolarni anglatadi. Xarita deb kartografik proyeksiyalardan foydalangan holda belgilar yordamida yaratilgan Yer yuzasi, yulduzli osmon yoki uning qismlarining qisqartirilgan tasviri (namunasi)ga aytiladi.

Xaritada daryo o‘zanining o‘zgarishi, tuproq qoplami, jarliklar, botqoqliklar, aholi punktlari va yo‘llarning tabiati va boshqalar ko‘rsatilgan Ob'ektlarning joylashishini va o'zaro bog'liqligini masshtabda, fazoviy va sonli xususiyatlarda aniqlaydi. Xarita mamlakat sanoati va iqtisodiyoti, ilm- fan va mudofaa sohasida muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, u turli binolarni tadqiq qilish, rejalashtirish, loyihalashda keng qo'llaniladi.

Tarix fanida tarixiy xaritalardan foydalaniladi. Tarixiy xaritalarda eng qadimgi davlatlarning paydo bo‘lishi, ularning chegaralari, shaharlar, qadimgi daryolar, tog‘lar, aholi manzillari, jang bo‘lgan maydonlar, suv havzalari, qadimgi inshootlar qurilgan joylar, poytaxtlar va boshqa manzillar aks etgan bo‘ladi.

Tarix darslarida xaritalar haqidagi dastlabki ma’lumotlar 5-sinf tarixdan hikoyalar darsligida alohida mavzu sifatida berilgan. Ushbu mavzuda xaritalarning paydo bo’lishi haqida qimmatli ma’lumotlar o’quvchilarning yoshiga mos ravishda qiziqarli shaklda keltirib o’tilgan va darslikda ko’plab xaritalarning tasviri berilgan.

O’quvchilarga 5 sinflardan boshlab xaritalardan foydalanish tartibni o’rgatib borish zarur. Shuningdek o’quvchilarga mustaqil ish sifatida xaritalar chizishni topshiriq qilib berish ham foyda beradi.

6-sinf Qadimgi dunyo tarixini o’qitishda darslikda berilgan xaritalar muhim ko’rsatgich sanaladi. Masalan: eng qadimgi odamning manzillari tushirilgan xarita, ikki daryo oralig’idagi Mesopatamiya xaritasi, Fors davlati xaritasi ushbu mavzularni o’qitishda va o’quvchilarni ushbu davlatlar haqida ko’proq ma’lumot olishlariga xizmat qiladi. Ayniqsa Yunoniston mavzulariga oid xaritalar ahamiyatlidir.

Xaritalar bilan ishlashda quyidagicha metodlardan ham foydalanish mumkin.

Yozuvsiz xarita bilan ishlash metodi – xaritalar ichida yozuvsiz xaritalar muhim o’rin egallaydi. Ushbu turdagi xaritalarda faqat chegaralar chizig’i berilgan bo’ladi holos. O’quvchilar o’zlashtirgan bilimlari asosida ushbu yozuvsiz xaritada joylarni aniqlaydilar va berilgan topshiriqni bajaradilar. Masalan o’qituvchi doskada Amir Temur davlatining yozuvsiz haritaini chizadi o’quvchilar bo’lsa uni to’ldiradilar.

Xaritadan top metodi – ushbu metodni takrorlash darslarida qo’llash mumkin, bunda o’quvchilarga tarixiy shaxslar, daryolar, davlatlarning nomi yozilgan tarqatma materiallar beriladi, o’quvchilar bo’lsa o’zlariga berilgan kartochkadagi nom bugungi kundagi xaritada qaysi davlatga to’g’ri kelishini aniqlaydi. Masalan: Frot va Dajla, Nil daryolari yozilgan kartani olgan o’quvchi dunyo xaritasidan Misr davlati hududidan Nil daryosini, Iroq davlatidan esa Frot va Dajla daryolarni topadi.

Sanalar xaritada – ma’lumki tarix darslarida sanalar juda ko’p uchraydi va ularni har doim ham eslab qolish anchayin qiyin sanaladi. Agar ushbu sanalarni xaritalarga bog’liq holda eslashga harakat qilinsa yaxshi natijaga erishish mumkin. Aytalik mil.avv 753-yil ushbu sanani qanday qilib xaritaga bog’lash mumkin. Avvalo 753-ilda tarixda qanday voqea bo’lganligini bilish zarur, bu yilda Qadimgi Rim shahriga

asos solingan. Endi o‘quvchi yozuvsiz xaritadan Rim shahrini topadi va 753 yilni yozib qo‘yadi.

Xulosa qilib aytganda xarita o‘qituvchiga darsni samarali va qiziqarli o‘tkazishda yordam beradi, o‘quvchilarga ham xaritalar yordamida darsni o‘zlashtirish o‘tilgan mavzuni uzoq vaqt yodda saqlab qolishlariga olib keladi.